

**XORAZM VILOYATI SHAROITIGA INTRODUKSIYA QILINGAN
MAKROFITLARNING TUR TARKIBI VA ULARNI OQOVA SUVLARDA
KO‘PAYTIRISH.**

**SPECIES COMPOSITION OF MACROPHYTES INTRODUCED UNDER
THE CONDITIONS OF THE KHOREZM REGION AND THEIR
PROPAGATION IN WASTEWATER.**

Yo‘ldashev K.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch. Dotsent
Qadirova G.I.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch. Doktorant

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xorazm viloyati sharoitida introduksiya qilingan suv o‘simliklari (makrofitlar)ning tur tarkibi, ekologik xususiyatlari hamda ularning oqova suvlarda ko‘payish xususiyatlari o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ayrim makrofit turlari yuqori darajada moslashuvchanlikka ega bo‘lib, oqova suvlarni tabiiy tozalashda samarali vosita bo‘lishi aniqlangan. Ushbu o‘simliklarning biomassa hosil qilish darajasi va ekologik ahamiyati baholangan.

Kalit so‘zlar: makrofitlar, introduksiya, oqova suvlar, fitoremediatsiya, suv o‘simliklari, ekologiya.

Abstract. This article examines the species composition, ecological characteristics, and reproduction features of introduced aquatic plants (macrophytes) under the conditions of the Khorezm region. The research results indicate that certain macrophyte species demonstrate a high level of adaptability and can be effectively used for the natural treatment of wastewater. The biomass production level and ecological significance of these plants were also evaluated.

Keywords: macrophytes, introduction, wastewater, phytoremediation, aquatic plants, ecology.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Kirish. So‘nggi yillarda suv resurslarining ifloslanishi global ekologik muammolardan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa, qishloq xo‘jaligi va sanoat oqova suvlari tabiiy suv havzalariga katta zarar yetkazmoqda. Shu sababli ekologik xavfsiz va arzon texnologiyalar, xususan, makrofitlardan foydalanishga bo‘lgan qiziqish ortmoqda [2].

Makrofitlar - suv muhitida yashovchi yirik o‘simliklar bo‘lib, ular suv tarkibidagi zararli moddalarni yutish, biologik filtrlash va suvni tozalash xususiyatiga ega. Xorazm viloyatining iqlimi keskin kontinental bo‘lib, yozda issiq va quruq, qishda esa sovuq bo‘ladi. Bunday sharoitda introduksiya qilingan o‘simliklarning moslashuvchanligi alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili. Respublikamizda makrofit o‘simliklar introduksiysi, ulardan oqova suvlarni tozalashda hamda qishloq xo‘jaligida qo‘shimcha ozuqa sifatida foydalanish borasida A.M.Muzaffarov (1972); R.Sh.Shoyakubov (1975); R.M.Alieva (1987); A.Abdukadirov (1990); E.E.Yunusov (1991); M.A.Qo‘chqorova (1991); S.B.Bo‘riyev (1993); K.I. Aytmetova (1998); Yo.Q.Hayitov (2001); N.E.Rashidov (2001); M.I.Mustafoeva (2003); J.Qutliev (2004); A.T.Dosmetov (2004); S.O.Xo‘jjiev (2010); T.N. Xolmurodova (2018); L.T.Yuldoshov (2021), K.R.Yo‘ldashev(2024) va boshqalar ilmiy tadqiqot ishlari olib borganlar [3]. Markaziy Osiyo sharoitida makrofitlarning introduksiyasi bo‘yicha tadqiqotlar nisbatan kam bo‘lib, ayniqsa Xorazm viloyatida bu yo‘nalish hali yetarlicha o‘rganilmagan [1].

Tadqiqot metodika. Tadqiqot davomida fenologik kuzatuv, ekologik metodlar, tramplin- transsget usullar, statistik, laboratoriya tahlili, qiyosiy tahlil va biokimyoviy usullardan foydalanildi. Introdutsent o‘simliklarni ko‘paytirishda dala va laboratoriya sharoitida biologik hovuzlar va plastmassa hamda shisha akvariumlarda ko‘paytirildi [1].

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Muhokama. Tadqiqotlar Xorazm viloyatining turli suv havzalarida va sun'iy laboratoriya sharoitida olib borildi. Introduksiya qilingan makrofit turlari maxsus ajratilgan oqova suv havzalarida o'stirildi. O'rganish jarayonida introdutsent o'simliklarning o'sish tezligi, biomassa hosil qilish darajasi, suv tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalarning kamayishi, moslashuv darajasi o'rganildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Xorazm viloyati sharoitida introduksiya qilingan makrofitlarning aksariyati yaxshi moslashgan. Ayniqsa, Eyxorniya (*Eichhornia crassipes*), Pistia (*Pistia stratiotes*), Azolla (*Azolla pinnata*) va Kichik ryaska (*Lemna minor*) yuqori o'sish tezligini namoyon etdi. Oqova suvlarda o'simliklarning rivojlanishi suv tarkibidagi ozuqa moddalarining miqdoriga bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi. Organik moddalarga boy suvda o'simliklar tezroq biomassani oshirdi.

1-jadval.

Introduksiya qilingan makrofitlarning umumiy tavsifi.

№	O'zbekcha nomi	Lotincha nomi	Ekologik xususiyatlari	Kelib chiqish vatani
1	Yirik poyali eyxorniya	<i>Eichhornia crassipes</i>	Tez o'sadi, suvni tozalaydi, azot va fosforni yutadi	Janubiy Amerika
2	Pistia (suv karami)	<i>Pistia stratiotes</i>	Iliq suvni yaxshi ko'radi, organik moddalarda tez ko'payadi	Tropik Afrika
3	Kichik ryaska	<i>Lemna minor</i>	Juda tez ko'payadi, suv yuzasini qoplaydi	Yevropa, Osiyo
4	Elodeya	<i>Elodea canadensis</i>	Suvni kislorod bilan boyitadi	Shimoliy Amerika
5	Azolla korolina	<i>Azolla pinnata</i>	Azot fiksatsiyasi (<i>Anabaena</i> bilan simbioz)	Janubi-Sharqiy Osiyo

2-jadval.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

**Xo‘jalik-maishiy korxonasi oqova suvlarida makrofitlarning ko‘payish
dinamikasi.**

№	O‘simlik nomi	Boshlang‘ich biomassa (g/m ²)	15 kundan keyin (g/m ²)	30 kundan keyin (g/m ²)	Ko‘payish darajasi
1	Yirik poyali eyxorniya	500	1200	2500	Juda yuqori
2	Pistia (suv karami)	400	900	1800	Yuqori
3	Kichik ryaska	200	800	1600	Juda yuqori
4	Elodiya	300	700	1100	O‘rtacha
5	Azolla	200	600	1050	O‘rtacha

Xulosa. Xorazm viloyati sharoitida introduksiya qilingan makrofitlar muvaffaqiyatli moslashgani aniqlandi. Ular oqova suvlarni biologik tozalashda samarali vosita bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Ayniqsa, quyidagi turlar istiqbolli hisoblanadi: Eyxorniya (*Eichhornia crassipes*), Kichik ryaska (*Lemna minor*), Pistia (*Pistia stratiotes*). Olingan natijalarga ko‘ra: Eng yuqori o‘shish tezligi *Eichhornia crassipes* va *Lemna minor* da kuzatildi, makrofitlar oqova suvdagi azot va fosfor miqdorini sezilarli kamaytirdi, suvning tiniqligi va kislorod miqdori oshdi. Kelajakda ushbu o‘simliklardan foydalanib, ekologik toza suv tozalash tizimlarini joriy etish hamda landshaft dizaynini shakllantirish amaliyotlarini olib borish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islomov B.S., Hasanov M.A. O‘simliklar introduksiyasi. Darslik. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 324 b.
2. Yo‘ldoshov L.T. Ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligi korxonalarini oqova suvlarini tozalashning biotexnologik asoslari. Biol. fan. fals. dokt. dis. – Buxoro, 2021.52-68

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

3. Yo‘ldashev K.R..Xorazm viloyatidagi kommunal va qishloq xo‘jalik korxonalarida oqova suvlarida yuksak suv o‘simliklarini ko‘paytirish va suvni tozalash. Biol. fan. fals. dokt. dis. – Nukus, 2024. – 22-32 b.
4. Bo‘riyev S.B, Yo‘ldoshov L.T.Oqova suvlarni tozalashning biotexnologiyasi. Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. –Xiva, 2019- №4/1.-B.24-26.
5. Bo‘riyev S.B, Yo‘ldoshov L.T.Oqova suvlarni tozalashda yuksak suv o‘simliklarini qo‘llashning ekologik biotexnologiyasi. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2019- №10.- B.96-101.
6. Karimov A.K. Suv o‘simliklari ekologiyasi. – Toshkent, 2020.